

Materiały do rozmieszczenia *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915867>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

³ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁴ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. Materials for the distribution of *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) from Lower Silesia and Opole region.

The paper presents new records of *Myrmecophilus acervorum* in Poland, specifically from Lower Silesia and the Opole Voivodeship, which complement the existing knowledge about the distribution of this species.

KEY WORDS: *Myrmecophilus acervorum*, ant-cricket, myrmecophily, new records, city, faunistic, Poland.

WSTĘP

Mrowiszczak mrówkomirek *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Ryc. 1) jest jedynym przedstawicielem rodziny Myrmecophilidae w środkowej Europie. Jego zasięg na kontynencie rozciąga się od Hiszpanii po Kaukaz, a na północy sięga Danii i Szwecji (IORGU *et al.* 2021).

Gatunek ten po raz pierwszy odnotowano w Polsce w Raciborzu na Śląsku (KELCH 1852). Do 2010 roku notowano go rzadko (35 stanowisk) z powodu jego skrytego trybu życia. Natomiast w latach 2011-2022 wykazano go ze 108 stanowisk, co daje łącznie 143 stanowiska w 20 krainach zoogeograficznych w kraju (ŻURALEW *et al.* 2022). Na Dolnym Śląsku znanych jest sześć opublikowanych stanowisk (LIANA 1975, 1982, ŻURAWLEW *et al.* 2022), podczas gdy z sąsiedniej Opolszczyzny dwa (ŻURAWLEW *et al.* 2022).

M. acervorum należy do owadów myrmekofilnych i jest związany z gniazdami mrówek. Żywi się między innymi ich larwami, a także jest zdolny do trofolaksji, czyli wymiany pokarmu z mrówkami (JUNKER 1997, TASZAKOWSKI *et al.* 2013). Z podsumowania przedstawionego przez ŻURAWLEWA *et al.* (2022) wynika, że *M. acervorum* w Polsce najczęściej występuje w gniazdach mrówek z rodzaju *Lasius* spp., gdzie odnotowano go na 64 stanowiskach. Zdecydowanie rzadziej, bo tylko na sześciu stanowiskach, znajdowano go w gniazdach *Formica* spp., na pięciu stanowiskach w gniazdach *Myrmica* spp., a na trzech stanowiskach w gniazdach *Tetramorium caespitum* (L., 1758).

Najczęściej spotykany jest pod kamieniami, rzadziej pod odstającą korą pni martwych drzew, gdzie trudniej go zlokalizować (TATUR-DYTKOWSKI 2021). Poza mrówczymi gniazdami, mrówek żyje w kanałach w drewnie, prowadząc fakultatywnie saproksyliczny tryb życia. Zjawisko to jest jednak słabo poznane (GEISER 1990, TASZAKOWSKI *et al.* 2013).

Preferuje siedliska ciepłe i nasłonecznione, a także wymaga odpowiednio wysokiej wilgotności mikrosiedliska (JUNKER 1997, TASZAKOWSKI *et al.* 2013). Biologia i ekologia tego gatunku świerszcza zostały dokładniej opisane przez TASZAKOWSKIEGO *et al.* (2013).

Najnowsze badania genetyczne i morfologiczne ujawniły zmienność wewnątrzgatunkową *M. acervorum*. Dowiedziono, że wcześniej uznawana za partenogenetyczną populacja europejska, znajdująca się w centrum zasięgu występowania, wykazuje obecność obu płci. Między populacjami stwierdzono obecność różnych gatunków pasożytów oraz różnice morfologii oczu. Zmienności te wskazują na trwającą specjację w populacjach *M. acervorum* (KACZMARCZYK-ZIEMBA *et al.* 2024).

WYNIKI

Poniżej prezentujemy nowe stanowiska *M. acervorum* z Opolszczyzny i Dolnego Śląska.

Opolszczyzna:

– [CB00], GPS: 50.528188 N, 18.318318 E, Strzelce Opolskie, kamieniołom, kilka exx. pod kamieniami w towarzystwie mrówek, 10 IV 2016, 18 VI 2016, leg. J. Regner.

– [XS73], GPS: 50.862094 N, 17.477081 E, Brzeg, kilka exx. pod kamieniami na wzniesieniu nad brzegiem rzeki, 22 VII 2017, 6 V 2019, leg. J. Regner.

– [XS73], GPS: 50.854360 N, 17.440410 E, Brzeg - Park Wolności, kilka exx. pod korą w towarzystwie mrówek, 4 III 2017, leg. J. Regner.

– [XS83], GPS: 50.874174 N, 17.626576 E, Śmiechowice, Stobrawa, Kurznie, uroczysko „Lisie Łąki”, kilkanaście exx. z mrówkami pod pniakiem sosny *Pinus* spp. leżącym na gruncie, 12 III 2016, 25 X 2016, leg. J. Regner.

Dolny Śląsk:

– [XS46], GPS: 51.117566 N, 17.079025 E, Wrocław-Zacisze, Park Szczytnicki, wilgotny korytarz na pniu buka (*Fagus* spp.) (Ryc. 2) zajęty przez mrówki *Lasius platythorax* (SEIFERT, 1991), 1 ex., 5 VII 2024, leg. G. Lewek.

PODSUMOWANIE

W niniejszej pracy przedstawiono piąte współczesne stanowisko *M. acervorum* na Dolnym Śląsku oraz cztery nowe stanowiska na Opolszczyźnie, gdzie dotychczas znane były jedynie dwa: w Pokrzywnej i Rezerwacie Przyrody „Rozumice” (ŻURAWLEW *et al.* 2022). Nasze wyniki uzupełniają dane faunistyczne na temat rozszedlenia tego taksonu w kraju. Na mapie (Ryc. 3) prezentujemy stanowiska współczesne i historyczne. Spośród 143 stanowisk jedynie 23 są historyczne, wykazane do 1999 (ŻURAWLEW *et al.* 2022). Wzrost liczby współczesnych obserwacji zachęca do dalszych badań.

Ryc. 1. *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) – Śmiechowice, Stobrawa, Kurznie, okolice uroczyska „Lisie Łąki” (fot. J. Regner).

Fig. 1. *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) – Śmiechowice, Stobrawa, Kurznie, vicinity of the “Lisie Łąki” wilderness (photo J. Regner).

Ryc. 2. A – siedlisko *M. acervorum* – Wrocław-Zacisze, Park Szczytnicki, 51.117566 N, 17.079025 E, B – tunel wykonany przez *L. platythorax*, w którym zaobserwowano *M. acervorum* (fot. G. Lewek).

Fig. 2. A – Habitat of *M. acervorum* – Wrocław-Zacisze, Szczytnicki Park, 51.117566 N, 17.079025 E, B – tunnel made by *L. platythorax*, in which *M. acervorum* was observed (photo G. Lewek).

Ryc. 3. Występowanie *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) w Polsce (białe punkty- dane historyczne do 1999 r., czarne – dane od 2000 r., czerwone – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 3. Distribution of *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) in Poland (white points – historical records until 1999., black – records since 2000., red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

Wyniki niniejszej pracy w istotny sposób wzbogacają wiedzę o występowaniu tego gatunku na Opolszczyźnie. Stanowisko z Wrocławia jest z kolei jednym z nielicznych dotychczas stanowisk z kraju na terenach miejskich.

M. acervorum można spotkać w bardzo zróżnicowanych środowiskach takich jak: lasy, parki, brzegi rzek, kamieniołomy czy tereny miejskie (ŻURAWLEW *et al.* 2022).

Różnorodność siedlisk, w których znajdują się *M. acervorum*, świadczy o jego wysokiej plastyczności ekologicznej. W związku z tym należy podtrzymać tezę, że słabe poznanie tego gatunku na terenie Polski wynika zarówno z jego skrytego trybu życia, jak i małych rozmiarów ciała (GEISER 1990, TASZAKOWSKI *et al.* 2013). Dodatkowo, kryptyczna barwa i relatywnie szybkie poruszanie się sprawiają, że owad ten jest trudny do zauważenia wśród ruchliwych mrówek. Powyższe czynniki zapewne utrudniają jego wykrycie. Jednak, z uwagi na coraz większą liczbę publikowanych współcześnie obserwacji, można założyć, że *M. acervorum* występuje powszechnie w całym kraju.

PIŚMIENNICTWO

- GEISER R. 1990. Beitrag zur Heuschreckenfaunistik Salzburgs – Jahresbericht. *Haus der Natur* 11: 169–173.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl> (dostęp 14.11.2024)
- IORGU I.S., IORGU E.I., STALLING T., PUSKÁS G., CHOBANOV D., SZÖVÉNYI MOSCALIUC L. A., MOTOC R., TĂUȘAN I., FUSU L. 2021. Ant crickets and their secrets: *Myrmecophilus acervorum* is not always parthenogenetic (Insecta: Orthoptera: Myrmecophilidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* 20: 1–18.
- JUNKER E.A. 1997. Untersuchungen zur Lebensweise und Entwicklung von *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Saltatoria, Myrmecophilidae). *Articulata* 12(2): 93–106.
- KACZMARCZYK-ZIEMBA A., WAGNER G., STANIEC B., ZAGAJA M., PIETRYKOWSKA-TUDRUJ E., IORGU E., IORGU I.S. 2024. Intraspecific diversity of *Myrmecophilus acervorum* (Orthoptera: Myrmecophilidae) indicating an ongoing cryptic speciation. *Scientific Reports* 14(23984). DOI: 10.1038/s41598-024-75335-y.
- KELCH A. 1852. Orthoptera OLIV. (et omn. Auct.) Oberschlesiens. Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor und der Entlassung der Abiturienten den 5. und 6. April ladet ergebenst ein das Lehrer-Collegium. Ratibor, 1–3.
- LIANA A. 1975. Świerszcze (Orthoptera, Grylloidea) Polski. *Fragmenta Faunistica* 20: 179–210.
- LIANA A. 1982. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Dolnym Śląsku. *Fragmenta Faunistica* 27: 21–38.
- TASZAKOWSKI A., KOLAK G., IMIELA A. 2013. Nowe stanowisko *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 21: 5–8.
- TATUR-DYTKOWSKI J. 2021. Mrowiszczak mrówkomirek *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Warszawie. *Przegląd Przyrodniczy* 32 (4): 63–64.
- ŻURAWLEW P., RUTKOWSKI T., BŁĘDOWSKI J., KONWERSKI S., GROBELNY S., ORZECZOWSKI R., RUTA R., WAGNER G. K., PACUK B., STANIEC B., SZPALEK A., ZAGAJA M., CZYŻEWSKI S. 2022. Distribution of *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Poland. *Fragmenta Faunistica* 65: 55–68.

Accepted: 14 February 2025; published: 24 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>